

ЭТНИЧЕСКИЙ СОСТАВ КОКАНДСКОГО ХАНСТВА.

Бахриддинова Насибахан Розматовна

научный сотрудник Государственного музея-заповедника Коканда.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17922364>

Аннотация. Одной из главных задач исторической науки было осмысление этнической истории. В статье указываются этнические процессы кокандского ханства.

Ключевые слова: Ферганская долина, Паркана, Давань, Кокандское ханство, этническая карта, Туркестан.

«В мире не было и нет человеческой особи, которая была бы внеэтична», - написал Лев Гумилёв. Изучение этнической истории народа и этнических процессов, протекавших в данном регионе было одним из главных задач исторической науки. Как и другие регионы, Ферганская долина всегда была одним из самых богатых регионов в плане этнического изучения. Ещё в конце I тысячелетия до нашей эры в Ферганской долине было образовано государство Давань, которое в письменных источниках на языке фарси называлось Паркана. В государстве было более семидесяти больших и малых городов, столицей был город Эрши. Город в несколько рядов окружали мощные защитные стены. В его центральной части располагались высокие минареты с толстыми стенами из кирпичасырца. Предположительно, в Фергане проживало 60 тысяч семей, что составляло около 300 тысяч человек. Внешне жители были похожи на европеоидов. В китайских летописях ферганцы описываются так: у них глубокие глазницы, густая борода. Давань является одним из наиболее интересных объектов изучения в истории Узбекистана. Одной из ключевых особенностей Давани был его механизм государства: государство было организовано по принципу централизованной власти. Оно имело разветвлённую систему органов правления, включая монарха, советников и административные структуры. Эта структура позволяла Давани эффективно управлять своими территориями и регулировать экономическую деятельность. Жители вели оседлый образ жизни и выращивали различные культуры, такие как рис, пшеница, бобовые, хлопок. Давань просуществовало до III века нашей эры, затем оказалась под властью кушанского государства, а в V веке нашей эры вошла в состав эфталитов. Со второй половины VII века территория Ферганской долины находилась под властью Тюркского каганата.

Тюркское каганатство.

В 552 году был создан Тюркский каганат, получивший название «Великий». Его основатель Бумын принял титул «иль-хан» в значении правителя стран и народов. Более распространённым названием главы этого государства был «каган» (ка-хан), означающий «великий хан». К 555 году многие народы и племена Алтая, Южной Сибири, Центральной и Средней Азии оказались в подчинении каганату. Вскоре тюркские племена стали хозяевами обширных евразийских степей: восточная граница каганата упиралась в северные границы Китайской империи, западная доходила до Крыма. Однако со временем в дела государства стал вмешиваться Китай; возникли противоречия и в самом тюркском обществе. В результате в начале VII века каганат распался на две части: на Западно-Тюркский и Восточно-Тюркский. В Тюркском каганате существовал ранний феодализм.

Основу хозяйства составляло скотоводство, существовало и земледелие. Развитие производства (металлообработки, других видов ремёсел) и торговли привело к денежному обращению - уже с конца VII века тюркские правители чеканили монету в городах Тараз, Суяб, Отрар. Большого совершенства достигло изготовление каменных изваяний в изображении воинов. Высшим достижением древнетюркской культуры, особенно культуры Восточно-Тюркского каганата, стало появление письменности. Раннетюркские, так называемые рунические письма на больших камнях – стелах в честь каганов и выдающихся военачальников в бассейнах Орхона и Енисея, открытые в прошлом веке, стали настоящей сенсацией в мировой тюркологии. Мощная волна тюркоязычных племён привела к тюркизации и населения долины. На протяжении многих веков кочевники и полукочевники большими потоками и мелкими группами непрерывно переселялись в оазисы, оседали среди земледельцев, постепенно смешиваясь и сливаясь с местным населением. Этот процесс, сопровождающийся тюркизацией части жителей оазисов особенно усилился во второй половине VI века в период Тюркского Каганата. Процесс этнического сплачивания разных племён в период вхождения Средней Азии в каганат сопровождался сближением их языков, происходило развитие не только народа, формировался единый язык, общеупотребительный для различных этнических групп населения, проживающих на данной территории. Завершение Тюркского каганата произошло в 603 году в результате распада на два государства :Западно-тюркский каганат и Восточно-тюркский каганат, что было вызвано междоусобицами и борьбой за власть.

Оба государства в итоге пали под ударами китайской империи Тан и других противников. И начало VII века ознаменовалось первыми походами арабов на территорию Средней Азии, которую они полностью подчинили себе в первой половине VIII века. До сих пор на территории Ферганы до сих пор сохраняются названия сёл, происхождение которых связано с арабскими словами: «Рапкан («рафикан»-добродетельный), «Араван» («арабы»),» Рошидон» («идущие верным путём»). В это время этнический состав Ферганы был смешанным, но основывались на древнем иранском населении. В 822 году к власти приходят Тахириды. С середины IX до X века долина входит в состав государства Саманидов, затем Караханидов. XIII- XIV века – период порабощения среднеазиатских народов монголами. В следующие века Фергана входит в состав тимуридов и шейбанидов, и в начале и второй половины XVII века долина находится в составе государства Аштарханидов. И только при основании кокандского ханства в 1709 году город становится столицей одноименного ханства. Кокандское ханство было основано представителем династии Мингов Шохрухбием. Город, который в период правления Бабура назывался «урчин» (небольшое поселение), становится одним из самых крупных, грандиозных городов ферганской долины. С этого периода начинается бурное развитие науки, культуры, градостроительства, торговли. За период существования ханства с 1709 по 1876 года территория постепенно расширяется: на севере от Аральского моря, от южных гор до Бадахшана, на востоке до границ Кашгара, с западной стороны граничит с Джизаком.

Этнический состав ханства дополнительно обогащается: появляется новый пласт населения – казахи, которые в некоторых местах, там, где они объединились и смешались, образуется новая этническая группа курама.

Кокандское ханство действительно было многонациональным. Основное население составляли узбеки, таджики, кыргызы, кипчаки, казахи. Были и представители каракалпакского населения. Были и те, кто после нашествия джунгаров жили на территории Кокандского ханства, то есть калмыки. Когда Кокандское ханство распространило своё владение в Восточный Туркестан, часть населения составляли уйгуры и дунгане. Много представителей таджикского населения было в канцелярии кокандских правителей, которые занимались преподаванием, работали мудариссами и составляли, переписывали книги. После падения Кокандского ханства, которое окончательно произошло в 1876 году, город теряет свой статус столицы, и превращается в один из самых крупных промышленных городов во всём Туркестанском генерал-губернаторстве. Согласно всеобщей переписи населения Российской империи, проведённой 28 января 1897 года путём непосредственного опроса всего населения на одну и ту же дату, в соответствии с утверждённым в 1895 году «Положением о всеобщей переписи населения Российской Империи» всего в Коканде население составляло 81 354 человек, из них сарты-20 907, узбеки- 54 673, таджики – 2696, русские – 1 542, кыргызы – 74, кашгарцы – 73, тюрки- 69, поляки- 215, немцы- 61, армяне – 36, цыгане – 439, евреи – 275, татары – 206. Даже в настоящее время на территории ферганы есть такие селения с названиями «Таджик», «Киргиз», «Жалоир», «Минглар», «Найманча», история которых непосредственно связаны с тюркскими племенами, с персидским и киргизским населением. У каждого народа своя богатая культура и историческое наследие, и расселение разных народов на территории ферганской долины, их тесное переплетение с традициями и местных жителей, ещё больше обогащало этнический состав ферганской долины.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Омурзакова Турсунай – кандидат исторических наук, «Этническая карта Кокандского ханства».
2. Shosh.uz. «Этногенез узбекского народа в период Тюркского каганата М.А Кохановская
3. Wikipedia.org
4. Мухаммад Яхёхон Хукандий - «Худоёрхон урдаси»
5. Шодмон Вохидов – Кокандское ханство», профессор доктор исторических наук